

Lernergebnisse formulieren: Ein Quickstart-Guide

Lernergebnisse (Learning Outcomes) beschreiben das Ergebnis eines Lernprozesses aus der Studierendenperspektive, d.h. sie benennen die im Zuge des Lernprozesses erworbenen Kompetenzen der Studierenden. Lehrende können ihre Lehr-Lernziele, wie z.B. das Grobziel „Vermittlung von Grundlagen der Thermodynamik“ in Lernergebnisse übersetzen, indem Sie genau beschreiben, was die Studierenden am Ende eines erfolgreichen Lernprozesses mit Blick auf den genannten Inhalt können werden. Ein Lernergebnis zum oben genannten Themenfeld könnte z.B. lauten: „Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden den Zusammenhang zwischen den Hauptsätzen der Thermodynamik und unterschiedlichen Wärme-Kraft-Maschinen erläutern.“

In 5 Schritten zum Lernergebnis

1. Benennen Sie, wann das Lernergebnis erreicht sein wird („Am Ende der LV“, „am Ende der Einheit“, „Am Ende des Themenblocks“).
2. Benennen Sie, wer das Lernergebnis erreicht haben wird („die Studierenden“, „die Teilnehmer*innen“).
3. Benennen Sie den Inhalt/Gegenstand, auf den sich das Lernergebnis bezieht.
4. Beschreiben Sie die erworbene Kompetenz im Sinne einer konkret beobachtbaren auf den Inhalt bezogenen Handlung. Hilfreich für die Formulierung von Lernergebnissen ist die Orientierung an einer Lernzieltaxonomie wie beispielsweise derjenigen von Anderson/Krathwohl (2001) (s.u.).
5. Bestimmen Sie die Art der Handlungsausführung genauer (Einbezug verschiedener Aspekte, Beachtung von bestimmten Kriterien, (Nicht-)Verwendung von Hilfsmitteln, o.Ä.). Dadurch wird ihr Lernergebnis konkreter und besser überprüfbar.

Tipps und Tricks

- Vermeiden Sie Verben wie „wissen“, „verstehen“ oder „kennen“. Überlegen Sie, welche beobachtbaren Handlungen die Studierenden ausführen können, wenn sie das von Ihnen gemeinte „wissen“, „verstehen“ oder „kennen“ erreicht haben, und beschreiben Sie diese Handlungen als Lernergebnis.
- Verwenden Sie ein Verb pro Lernergebnis und erstellen Sie eine erste Liste. Sequenzieren und hierarchisieren Sie dann die Lernergebnisse in Anlehnung an deren Verortung auf den Taxonomiestufen. So kommen Sie zu ineinander greifenden Lernergebnissen für einzelne Einheiten und können die übergeordneten Lernergebnisse für die gesamte LV formulieren (empfohlene Anzahl: 3-6).
- Lernergebnisse beschreiben im Sinne des Constructive Alignment (s.o.) auch die Prüfungsleistung. Ein Blick auf die Prüfungsaufgaben hilft sowohl bei der Formulierung der Lernergebnisse als auch bei der Auswahl geeigneter Lehr-Lernmethoden.

Beispielverben für verschiedene Taxonomiestufen

Komplexität	(E-)rschaffen (Create)	entwerfen (to design), entwickeln (to develop), konstruieren (to construct), konzipieren (to draft, to conceive), generieren (to generate), organisieren (to organize), sammeln (to collect), schreiben (to write), verbinden (to combine), zuordnen (to allocate, to attach), zusammenstellen (to assemble), zusammensetzen (to put together, to compose), verbinden (to combine), ableiten (to derive), präparieren (to prepare)
	Beurteilen (Evaluate)	(über-)prüfen (to check), beurteilen (to judge, to assess), argumentieren (to argue), begründen (to motivate), entscheiden (to decide), evaluieren (to evaluate), klassifizieren (to classify), kritisieren (to review), schätzen (to estimate), unterstützen (to support), voraussagen (to forecast), wählen (to choose), werten (to value)
	Analysieren (Analyze)	unterscheiden (to differentiate, to discriminate), organisieren (to organize), auswählen (to select), bestimmen (to define, to identify, to decree), experimentieren (to experiment), gegenüberstellen (to contrast), isolieren (to isolate, to segregate), kategorisieren (to categorize), kritisieren (to criticize), sortieren (to sort), anordnen (to arrange), testen (to test, to check), untersuchen (to inspect), vergleichen (to compare)
	Anwenden (Apply)	anwenden (to apply), verwenden/benutzen (to use) ausführen (to execute), implementieren (to implement), berechnen (to calculate), durchführen (to carry out), aufzeichnen (to record), lösen (to solve), planen (to plan)
	Verstehen (Understand)	erklären/erläutern (to explain), veranschaulichen (to illustrate), zusammenfassen (to summarize), folgern (to deduce), ableiten (to derive), beschreiben (to describe), bestimmen (to identify), darstellen (to demonstrate), diskutieren (to discuss, to argue),
	Erinnern (Remember)	erkennen (to recognize), angeben (to indicate), aufzählen (to enumerate), wiedergeben (to reproduce), benennen (to name), definieren (to define), berichten (to report), skizzieren (to sketch), zuordnen (to allocate)

Verbenliste zusammengestellt und ergänzt auf Grundlage von Ouden, Hendrik den, und Eva-Maria Rottlaender. 2017. *Hochschuldidaktik in der Praxis: Lehrveranstaltungen planen. Ein Workbook*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich, 62-63 und Bachmann, Heinz. 2011. 'Formulieren von Lernergebnissen - learning outcomes'. In Bachmann, Heinz (ed.). *Kompetenzorientierte Hochschullehre. Die Notwendigkeit von Kohärenz zwischen Lernzielen, Prüfungsformen und Lehr-Lern-Methoden*. Bern: hep, 35-49.

Beispielernergebnis übernommen aus Universität Innsbruck "Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich", <https://www.uibk.ac.at/bologna/curriculum-entwicklung/dokumente/taxonomie.pdf>, 7.

Lernergebnisse formulieren: Ein Quickstart-Guide © 2024 by Verena Schwägerl-Melchior (Teaching Academy TU Graz) is licensed under CC-BY 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

